

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

к.т.н., доцент Худайбердиев Абъеркул,
преподаватель Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли
магистр Гулбаев Иномжон

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени
М.Улугбека. e-mail: xshoxbozjon@mail.ru

Аннотация. Современные условия развития диктуют новые условия развития и функционирования городского транспорта, что обусловлено в первую очередь значительной загруженностью транспортных городских сетей и изменением подходов к их эксплуатации. Однако объективная экономическая ситуация не дает возможности полноценного использования его потенциала.

Ключевые слова: город, пассажирским транспортом, пассажиропотоков, легковом автомобильном транспорте, общественном транспорт, модельных систем.

Annotation. Modern development conditions dictate new conditions for the development and functioning of urban transport, which is primarily due to the significant congestion of urban transport networks and changes in approaches to their operation. However, the objective economic situation does not allow the full use of its potential.

Key words: city, passenger transport, passenger traffic, passenger car transport, public transport, model systems.

На сегодня во многих странах мира проводится активная работа по развитию транспорта общего пользования, повышению его комфортности и безопасности, растет заинтересованность в работе экологически чистого и безопасного транспорта. И современные города, которые заинтересованы в устойчивом развитии, обязаны придерживаться таких общемировых тенденций. Городская транспортная система включает разные виды транспорта, такие как: грузовой, специальный и пассажирский.

В послевоенный период во всех странах мира значительно возросла численность городского населения; увеличились размеры городских территорий и объемы пассажирских перевозок. Этому в значительной мере способствовали высокие темпы развития легкового автомобильного транспорта, который в ряде стран мира в настоящее время является основным средством пассажирского сообщения в городах.

Но с развитием автомобильного транспорта индивидуального пользования выявились и его слабые стороны как средства городского пассажирского транспорта. При большой насыщенности городов автомобильным транспортом

частный автомобиль быстрее превращается в общественное бедствие, порождая целый ряд серьезных проблем: заторы в уличном движении; загазованность воздушного бассейна и шум; недостаток территории для автостоянок и гаражей; рост дорожно-транспортных происшествий; сложность формирования городских территорий и приспособление их к условиям движения автомобильного транспорта.

Указанные проблемы особенно остро проявляются в тех городах, где не получило развитие общественный пассажирский транспорт.

Анализируя преимущества общественного транспорта массового пользования по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом, многие специалисты пришли к выводу—во многих случаях было бы дешевле регулярным пассажирам бесплатно пользоваться массовыми видами транспорта, чем строить дорогостоящие сооружения—шоссейные дороги и гаражи-стоянки.

Конечно, развитие общественного транспорта не предусматривает замену им индивидуального автомобильного транспорта, а предлагает ограничение его использования для регулярных поездок.

Поэтому решение транспортной проблемы в городах многих стран мира проводится по пути изыскания разумного соотношения между общественным и индивидуальным транспортом, причем, ограничивая использование личного автомобильного транспорта, городу должен быть предоставлен равноценный вид общественного транспорта как по затраченному времени на поездку, так и по комфортабельности.

Перспективы развития городского пассажирского транспорта в нашей стране четко определены. Несмотря на значительное увеличение производства легковых автомобилей индивидуального пользования, общественный пассажирский транспорт будет оставаться основным средством перевозки населения в городах.

Системы общественного транспорта в городах должны получить количественное и качественное развитие. Все больший удельный вес будут занимать скоростные виды транспорта. Сочетание скоростных видов транспорта с обычными, вспомогательными и такси позволит наилучшим образом организовать перевозки пассажиров в городах.

Несомненно, развитие индивидуального автомобильного транспорта отразится на работе городского общественного транспорта; значительно увеличатся сезонные, месячные и суточные колебания пассажиропотоков, уменьшится объем перевозок на нем, изменятся технико-экономические показатели, усложнится организация работы обслуживающего персонала.

Эти факторы должны учитываться при разработки проектов развития транспортных систем городов. Колебания пассажиропотоков по периодам времени на общественном транспорте зависят от численности легковых автомобилей в городе, степени их использования и условий, представляемых для движения на городских улицах.

В настоящее время, когда насыщенность городов нашей страны автомобильным транспортом сравнительно невелика, влияние автомобильного транспорта отражается в основном на

скоростях движения общественного транспорта. Скорости движения в центральных частях городов начинают падать.

С ростом численности автомобильного парка сокращается и среднесуточная продолжительность работы единицы подвижного состава наземных видов транспорта, что подтверждается данными статистики.

Причем установлено, что чем выше процент перевозок, приходящихся на час “пик”, тем ниже среднесуточная продолжительность работы единицы подвижного состава.

Указанное положение подтверждается и опытом зарубежных стран. Так, по данным МСОТ, средняя суточная работа единицы подвижного состава автобусов и трамваев в городах США составляет от 3 до 7,5 часов, в Брюсселе, Милане, Манчестере, Хельсинки, Монтевидео и др. не превышает 6 часов.

Характерно, что при снижении продолжительности работы единицы подвижного состава в сутки среднесуточный коэффициент наполняемости также несколько снижается.

Следовательно, в перспективе для выполнения такого же объема годовой работы общественным пассажирским транспортом потребуется больше транспортных средств.

В настоящее время максимум сезонных перевозок на общественном транспорте для большинства городов Узбекистана приходится на летний период. В это время перевозки повышаются по сравнению со среднегодовым периодом на коэффициент 1,1-1,2. В зимний период перевозки снижаются и составляют 93-95 % от среднегодовых. С учетом этих данных расчеты потребного количества подвижного состава определяются по летнему периоду.

С увеличением насыщенности городов легковыми автомобилями произойдет перераспределение пассажироперевозок. Значительная часть поездок по культурно-бытовым целям будет осуществляться в летний сезон на легковом автомобильном транспорте. В этот сезон увеличатся и общие перевозки, а

коэффициент сезонной неравномерности перевозок возрастет. Однако, как показывает мировая практика, на общественном транспорте перевозки в летний период будут падать. Расчетным периодом, по которому должна определяться потребность в транспортных средствах общественного транспорта, будет зимний сезон.

Среднесуточные перевозки в зимний сезон составляют:

$$A_p = \frac{\lambda \cdot N_r}{365} \alpha_3 \eta \quad (1)$$

где A_p -среднесуточные перевозки в зимнем сезоне;

λ - годовая транспортная подвижность населения города, поездок в год

N_r -численность населения города, чел;

α_3 -коэффициент, учитывающий снижение перевозок в зимний сезон от среднегодовых (0,85-9,91);

η - коэффициент, учитывающий, что часть перевозок будет осваиваться легковым

транспортом (такси и индивидуальными автомобилями).

Согласно отчетно-статистическим данным, перевозки на такси в городах Узбекистана составляют от 3 до 5%. С увеличением численности индивидуальных автомобилей доля перевозки на такси мало изменяется, а в большинстве случаев снижается.

В настоящее время в зимний сезон в большинстве городов средней полосы Узбекистана перевозки на личных автомобилях составляют незначительный процент.

Если ориентироваться на приведенные выше данные, ожидаемую насыщенность городов автомобилями, среднюю величину их наполняемости (табл. 1), то при подсчете по формуле (1) доля перевозок на легковом транспорте будет составлять в зимний сезон 8 -12% от общих перевозок.

Таблица 1.

Зависимость среднего наполнения автомобиля от числа автомобилей на 1000 жителей (данные Узбекистана)

Ω , чел.	Число автомобилей на 1000 жителей						
	До 50	50-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-500
Средняя наполняемость автомобиля	1,75 и выше	1,75-1,6	1,6-1,5	1,5-1,4	1,4-1,25	1,25-1,18	1,18-1,2

В летний сезон, в связи с повышением интенсивности эксплуатации личных автомобилей, процент перевозок, приходящийся на легковой транспорт, значительно возрастает. Вероятность выезда, по данным обследований, увеличивается до 0,20 -0,25% против 0,04 -0,06 в зимний сезон.

Объем перевозок, приходящийся на общественный транспорт в летний период, может быть определен по формуле.

$$A_{л} = \frac{A_r}{365} \alpha_{л} - \frac{N_r}{1000} p_a 2\Omega, \quad (2)$$

где $\alpha_{л}$ – коэффициент, учитывающий повышение общих перевозок в летний сезон по отношению к среднегодовому;

N_r – насыщенность автомобилей на 1000 жителей;

p_a – вероятность пользования легковыми автомобилями в летний сезон;

Ω - Средняя наполняемость автомобиля;

2 - количество поездок за один выезд.

Несомненно, увеличение численности личных автомобилей будет способствовать увеличению в летний сезон культурно-бытовых поездок, т. е. повышение коэффициента p_a , следовательно, и среднегодовых перевозок. Но эти возрастающие перевозки будут осваиваться легковыми автомобилями.

Что касается общественного транспорта, то доля перевозок на нем в

летний сезон должна снижаться пропорционально коэффициенту вероятности пользования автомобилями.

Если исходить из планируемых норм насыщенности городов легковыми автомобилями 170-240 автомобилей на 1000 жителей и предполагаемой степени использования автомобилей, то снижение суточных перевозок в летний сезон на общественном пассажирском транспорте составит от 9-12% в крупнейших городах и до 20 -35% в малых и средних городах (табл. 2).

Следует отметить, что по часам суток снижение перевозок также будет происходить неравномерно. Меньше снижаются перевозки на общественном транспорте в часы “пик” и больше в межпиковые, когда совершаются

преимущественно культурно–бытовые поездки. Особенно резкие колебания пассажиропотоков по часам суток будут наблюдаться в крупнейших городах. Это подтверждается зарубежным опытом развития автомобилизации. Так во всех крупнейших городах мира с высокой насыщенностью легковых автомобилей в часы “пик” автомобильным транспортом перевозиться менее 20% всех пассажиров.

Приведенные в табл. 2 проценты снижения перевозок в летний сезон даются для средних значений и для налаженной работы общественного транспорта.

Таблица 2

Норма насыщенности автомобилей и процент снижения суточных перевозок в летнем сезоне на общественном транспорте

Период	Количество автомобилей на 1000 жителей	Группа городов (численность населения), тыс. чел.	Снижение перевозок в летний период на общественном транспорте
Ближайшая перспектива	40-60	I более 1000	4,0-4,5
		II 500-1000	4,5-5,2
		III 250-500	5,7-7,0
		IV 100-250	7,2-8,4
		V 50-100	10,5-12,0
Определенная перспектива	170-230	I более 1000	8,5-9,0
		II 500-1000	9,5-10,0
		III 250-500	11,0-12,0
		IV 100-250	14,5-15,0
		V 50-100	18,0-25,0

В предвыходные и выходные дни перевозки на общественном транспорте будут снижаться до больших размеров. Если учесть, что общие перевозки в летний период в перспективе значительно возрастут по сравнению с существующими (коэффициент сезонной неравномерности

составит 1,3-1,5), то размеры перевозок на индивидуальном транспорте в этот период достигнут 25 -50% от общих перевозок.

Однако необходимо учитывать, что перевозки на легковом индивидуальном транспорте будут смешанными, т. е. городского -пригородного сообщения. Такие перевозки без пересадок на пригородный

транспорт не могут осуществляться на всех видах городского электротранспорта (исключая вылетные линии).

Следовательно возникает необходимость в создании единых мобильных систем пригородно-городского общественного пассажирского транспорта. Такие системы должны быть хорошо приспособлены к резким колебаниям пассажиропотоков в городском и пригородном сообщении и обладать высокой надежностью работы.

Исследования закономерностей формирования пассажиропотоков в городах и пригородных зонах показывают, что периодом спада перевозок в городах в летний период соответствуют периоды увеличения перевозок в пригородных зонах. Это значит, что при хорошо налаженной координации работы видов транспорта в системах значительную часть подвижного перевозок. Это позволит уменьшить концентрацию автомобильных потоков в городах.

Сформировавшиеся в настоящее время системы пассажирского транспорта в наших городах в свое время проектировались без учета возможности высокого уровня автомобилизации. Поэтому в них предусматривалась организация пригородно-городских сообщений только электрическим транспортом начинают проявляться слабые стороны таких скорости сообщений, осложняется режим работы линейного персонала; системы не могут чутко реагировать и приспособляться к резким колебаниям пассажиропотоков. В отдельных случаях стихийно, в других сознательно начинается развитие указанных систем по пути включения в них мобильных и скоростных видов транспорта.

По-видимому, это явилось основной причиной сокращения в системах, а во многих случаях и полного исключения из систем целого ряда капиталистических городов таких видов транспорта, как трамвай и троллейбус.

При определении направления развития систем всегда рассматриваются различные варианты и в них, как правило, не учитывается возможность участия в

пригородных перевозках отдельных видов транспорта в летний период.

На основании проведенных автором исследований установлено, что городские перевозки при заданных граничащих интервалах движения на маршрутах в часы “пик” от 2 до 7 мин могут осуществляться подвижным составом, состоящим из ряда типов в зависимости от вместительности и при определенной доли участия в перевозках различных типов подвижного состава по вместимости. Такой ряд вместимостей позволяет составить для сравнения варианты развития систем.

В табл. 3 приводятся теоретические варианты транспортных систем для городов различной величины и распределения перевозок в них в зимний период, составленные по полученным рядам вместимостей.

Для получения вариантов систем по городской агломерации в них следует включить пригородные виды общественного транспорта и для них установить объемы перевозок по зимнему и летнему периодам. При этом необходимо учитывать, что часть автобусного транспорта может выполнять в разные периоды роль городского и пригородного транспорта. С этим учетом и должны выполняться технико-экономические сравнения вариантов.

Несомненно, при увеличении степени насыщенности городов легковым автомобильным транспортом при технико-экономических “автобусные” варианты будут экономически более выгодными и более предпочтительными.

Одним из показателей, оценивающим качественную характеристику транспортной системы при сравнении, является ее преимущество при переходе города в более и высокую категорию. Правильно созданная система легко и без больших затрат может быть приспособлена к развитию самого города. Это обстоятельство также должно приниматься во внимание при сравнениях.

Как отмечалось выше, системы общественного пассажирского транспорта должны включать в себя скоростные виды транспорта, что позволит не только сократить время, затрачиваемое

пассажирами на поездки, но будет являться (монорельсовая дорога, железная дорога). В также сдерживающим фактором против городов с населением от 500 тыс. До 1 млн. чрезмерного насыщения уличной сети Жителей скоростным видом транспорта легковым автомобильным транспортом. может быть или скоростной трамвай или

Сейчас скоростными видами экспрессный автобус. В небольших городах- общественного транспорта перевозится в преимущественно экспрессный и городах страны около 10% пассажиров. полуэкспрессный автобус.

Данные исследований показывают, что в крупнейших городах с численностью населения более 1млн. Жителей– 10-20% от 250—500 тыс. Жителей—5-10%.

Как видно из табл. 4, в городах с населением более 1млн. Жителей во всех вариантах имеется метрополитен

Таблица 3

Варианты транспортных систем и распределение перевозок между видами транспорта и типами подвижного состава

Группа городов, тыс. чел.	Номер варианта	Состав системы пассажирского транспорта	Распределение перевозок в системе групп городов в зимний сезон, %			Сферы предпочтительного применения
			Миним. город	Средн. город	Максим. город	
1	2	3	4	5	6	7
I 1000-2000	1	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	Трамвайные линии в городах подлежит сносу по генплану. Вредной промышленности в городе нет, загазованность невысокая
		Автобус большой вместимости	62-73	75-81	60-71	
		Трамвай 8-осный	15-30	-	-	
		Метрополитен	-	10-15	20-30	
	2	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах с компактной планировкой. Трамвайное движение сохраняется на перспективу. Трамвай частично используется как скоростной вид транспорта
		Автобус большой вместимости				
		Троллейбус большой вместимости	62-74	59-72	57-68	
		Трамвай 8-осный	15-20	10-15	8-12	
		Метрополитен	-	10-15	15-20	
	3	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах, в которых при переходе из II группы существующие трамвайные пути подлежат сносу Троллейбусный транспорт имеет хорошо налаженное хозяйство
		Троллейбус большой вместимости	62-74	64-77	49-68	
		Автобус сочлененный	15-20	5-10	5-10	
		Троллейбус сочлененный				
		Метрополитен	-	10-15	20-30	
	4	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах с концентрированной промышленностью. Трамвайные линии, проходящие по центральным
		Автобус большой вместимости				
Троллейбус большой		62-74	62-74	59-72		

		вместимости				улицам, подлежат сносу
		Троллейбус сочленный				
		Трамвай 8-осный	15-20	10-15	-	
		Метрополитен	-	10-15	20-30	
	5	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах, расположенных вдоль железных дорог. Трамвайные линии могут быть сохранены, частично реконструированы под скоростное движение
Автобус большой вместимости		49-72	44-67	44-67		
Трамвай 8-осный		15-30	15-30	15-30		
Железная дорога		5-10	10-15	10-15		
II 500-1000	1	Автобус малой вместимости	20	17	14	В промышленных городах с расчлененной территорией и концентрированной промышленностью
		Автобус большой вместимости	67	65	63	
		Трамвай 6-осный	13	18	23	
	2	Автобус малой вместимости	20	17	14	В городах, где трамвай получил большое развитие, трамвайное хозяйство находится в хорошем состоянии и по генплану сохраняется на перспективу
		Автобус большой вместимости	25	32	48	
		Трамвай 4-осный	42	33	15	
		Трамвай 6-осный	13	18	23	
	III 250-500	1	Автобус малой вместимости	22	18	13
Автобус средней вместимости			58	52	47	
Трамвай 4-осный			20	30	40	
2		Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с компактной застройкой, в которых ранее не был организован электротранспорт
		Автобус средней вместимости	58	50	47	
		Автобус сочленный	20	32	40	
3		Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с высокой загазованностью, в которых уже были организованы два вида электротранспорта с производственными базами
		Троллейбус средней вместимости	58	52	47	
		Трамвай 4-осный	20	30	40	
4		Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с высокой загазованностью с узкими улицами и рассредоточенными местами приложения труда
		Троллейбус средней вместимости	58	52	47	
		Троллейбус				

		сочленный				
IV 100-250	1	Автобус малой вместимости	42	30	20	Во всех городах группы
		Автобус средней вместимости	45	50	48	
		Автобус сочленный	13	20	32	
V 50-100	1	Автобус малой вместимости	70	66	48	Во всех городах группы
		Автобус средней вместимости	30	34	52	

Учитывая то, что скоростные виды транспорта (включая и экспрессный автобус, для которого в перспективе придется выделять специальные: полосы на городских магистралях) являются капиталоемкими, включение их в систему должно быть обосновано не только технико-экономическими расчетами, но и условиями надежности и мобильности работы всей пригородно-городской транспортной системы. Надежность и мобильность работы системы включает регулярность движения на маршрутах (линиях), приспособленность к резким-колебаниям пассажиропотоков и изменению погодных условий.

Несомненно, развитие и совершенствование-транспортных систем в городах должно осуществляться по пути повышения надежности их работы.

Трудно ожидать, что с повышением насыщенности уличной сети легковым — автомобильным транспортом — можно повысить надежность работы обычных видов — транспорта: автобуса, троллейбуса и трамвая. Поэтому включение в системы крупных городов метрополитена, скоростного трамвая и монорельсовых дорог является перспективным развитием любого варианта транспортной системы агломерации крупнейших городов.

"Технико-экономические подсчеты показывают, что скоростной трамвай может эффективно эксплуатироваться в городах с населением 500 тыс. жителей и более, в которых имеется налаженное трамвайное хозяйство.

Значительно сложнее обстоит дело с включением в транспортные системы метрополитена, так как на первых этапах, когда его сеть не получила достаточного развития, по технико-экономическим показателям он почти всегда оказывается в

невыгодных условиях по сравнению с другими видами транспорта. Поэтому правильное производите технико-экономическое сравнение систем пассажирского транспорта, в которые включается метрополитен, в тот период, когда будет функционировать развитая сеть метрополитена.

Этот период должен определяться из следующих условий: темпов развития города, сроков проектирования метрополитена и реальной годовой производительности работ строительной организации по сооружению метрополитена.

Предварительные расчеты, показывают, что первые очереди метрополитена должны функционировать в городах, когда население их достигает 1,0—1,2 млн. жителей, а проектирование, учитывая практический опыт строительства метрополитена в городах Узбекистана, следует начинать значительно раньше, учитывая, что скоростной рельсовый транспорт имеет весьма существенное градоформирующее значение. Его линии и станции должны быть четко зафиксированы в плане города и положение их учтено при проектировании городской застройки.

Список литературы

Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ё., & Шохрух, Р. Ё. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

Мадиев Фаррух Мухсинович, Саидова Навруза, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли. Самарқанд шаҳрида транспортлар ҳаракатини такомиллаштириш. VI Международной научно-практической Конференции «Global science and innovations

- 2019: central asia» XII том. 2019 йил 9-134. май, 70-72 бетлар, НУР-СУЛТАН.
20. Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Себестоимость автомобильных перевозок в зависимости от дорожных условий. Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» июнь 2020 года Вып. 60 Сборник научных трудов Переяслав 2020.
21. Худайбердиев Абъеркул, Ачилдиев Расул Махмадалиевич, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли У истоков современного градостроительства Самарканда. Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal) 2021, №2 (1-qism), СамДАКИ 2021.
22. Бекназаров М.Б., Хайдаров Ш. Проектирования покрытий проездов и дорожек. Меъморчилик ва қурилиш муаммолари (илмий-техник журнал) 2021, №2 (1-қисм), СамДАКИ 2021 йил, 108-110
23. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.
- Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.
- Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.
- Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.
- Achilidiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). YIRIK SHAHARLARDA TRANSPORT MUAMMOLARINI HAL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 496-502.
- SALIEVA, N. M., & BERDIKULOV, A. A. (2016). ORIENTATING URBAN TRANSPORT SYSTEM FROM BREAK-EVEN TO THE ECONOMIK AND ECOLOGICAL EFFICIENCY. In Будущее науки-2016 (pp. 131-134).

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478